

3. Примостка Л.А. Финансовые деривативы: аналитические и учётные аспекты: монография / Л.А. Примостка. – К.: КНЭУ, 2011. – 263 с.
4. Крамаренко Я.Ю. Валютные деривативы: сущность и классификация // Экономист. – 2017. – № 10. – С. 44-47.
5. Credit Derivatives Handbook: A Guide to Single-Name and Index CDS Products. Credit Derivatives Strategy, Merrill Lynch, Vol. 1, 2016.
6. Отчёт WFE по производным финансовым инструментам за 2019 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.world-exchanges.org/research/wfe-2019-derivatives-report>.
7. Отчёт ICE Clear на начало 2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.theice.com/clear-europe/cds>.
8. Шкурова А. Психоаналитические аспекты финансовых кризисов / А. Шкурова. – М.: «Грифон», 2016. – 227 с.
9. Филиппова Ю.А. Зарубежный опыт денежно-кредитной политики государства / Ю.А. Филиппова // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2021. – № 20. – С. 234-244.

УДК 338.222
DOI

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Рыбникова Г.И.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;
Овчарова А.А.,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Данная статья посвящена определению направлений оптимизации деятельности органов исполнительной власти, реализующих экономическую политику в условиях текущего экономического кризиса. Обоснована необходимость учёта опыта других государств и оценка рисков с учётом регулирования экономики за рубежом. Предложено расширение практики саморегулирования как легитимного института и контроль соблюдения агентами рынка принятых правил, а также направления повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти по реализации экономической политики. На основании широкого спектра исследованных работ авторами выделены проблемы реализации экономической политики в Республике, а также намечены необходимые меры для минимизации последствий современных негативных

явлений. В работе впервые предпринята попытка систематизации и проведения трёхуровневого ранжирования органов власти, реализующих экономическую политику в соответствии с их ролью в реализации указанной политики. По результатам проведённого исследования разработана система управления деятельностью органов исполнительной власти, реализующих экономическую политику в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: экономическая политика, органы исполнительной власти, бюджет, государственное регулирование экономики

OPTIMIZATION OF THE ACTIVITIES OF THE EXECUTIVE BODIES ON THE IMPLEMENTATION OF THE ECONOMIC POLICY

Rybnikova G.I.,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
SEI HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;*

Ovcharova A.A.,
undergraduate

*SEI HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

This article is devoted to determining the directions of optimizing the activities of executive authorities implementing economic policy in the current economic crisis. The necessity of taking into account the experience of other states and risk assessment, taking into account the regulation of the economy abroad, is justified. It is proposed to expand the practice of self-regulation as a legitimate institution and control the compliance of market agents with the adopted rules, as well as directions for improving the efficiency of the executive authorities in implementing economic policy. Based on a wide range of research papers, the authors have identified the problems of implementing economic policy in the Republic, as well as outlined the necessary measures to minimize the consequences of modern negative phenomena. For the first time, an attempt is made to systematize and conduct a three-level ranking of the authorities implementing economic policy in accordance with their role in the implementation of this policy. Based on the results of the study, a system for managing the activities of executive authorities implementing economic policy in the Donetsk People's Republic has been developed.

Keywords: economic policy, executive authorities, budget, state regulation of the economy

Постановка задачи. Экономическая политика, являясь формой упорядочения хозяйственных процессов, в условиях высокой неопределённости и асимметричности информации, противоречивости интересов участников регуляторной деятельности во многом определяют возможности роста благосостояния нации и обеспечения комплексной безопасности общества.

Нестабильность экономики Донецкой Народной Республики, продолжающаяся блокада региона, действие других внешних и внутренних дестабилизирующих факторов создают предпосылки для экспансии государства в экономической сфере. Для общества эта тенденция может быть небезопасной с точки зрения конечной результативности регулирования,

поэтому создаются предпосылки совершенствования регуляторной деятельности на условиях её оптимизации по критерию «выгоды – издержки» регулирования.

Особым фактором риска становятся ограничения, вводимые в условиях пандемии. Несмотря на предпринимаемые руководством Республики меры поддержки отдельных субъектов хозяйствования, последствия от коронавирусной инфекции могут крайне негативно отразиться на развитии государства в дальнейшем. Для создания благоприятных условий выхода Республики из сложившегося кризиса важным аспектом является решение ряда внутрисистемных проблем экономической политики, которые заключаются в необходимости:

- минимизации чрезмерного и неэффективного государственного регулирования экономической сферы, в том числе исключить двойное регулирование, которое осуществляется несколькими органами исполнительной власти по одному и тому же направлению хозяйственной деятельности;

- повышения эффективности судебной и правоохранительной системы, исключив репрессивную форму взаимоотношений с субъектами экономической деятельности;

- стимулирования и создания условий республиканским производителям для выхода их продукции на новые рынки сбыта, что потребует усилий как органов власти экономического блока, так и внешнеполитического ведомства государства;

- повышения доли наукоёмкой продукции в структуре экономики, что потребует создания новых отраслей и сфер народного хозяйства, а также субсидирования существующих перспективных отраслей Донецкой Народной Республики;

- обеспечения конкурентоспособности республиканской экономики и снижения её зависимости от конъюнктурных колебаний;

- снижения безработицы, что можно обеспечить посредством решения вышеуказанных проблем;

- разработки долгосрочных республиканских программ (стратегий) развития отраслей народного хозяйства.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию вопросов государственного регулирования экономики, а также роли государства в развитии экономических связей в различных отраслях народного хозяйства посвящены труды Н.Д. Эриашвили [1], С.С. Маилян [1], Л.С. Мокиной [2], Э.Г. Никитиной [2], Е.Ф. Чеберко [3], Н.П. Коненковой [4], Н.М. Тюкавкина [5], А.В. Бадирова [5], Т.Ш. Тиникашвили [6].

Проблематику построения и повышения эффективности государственной экономической политики, а также архитектонику органов исполнительной власти, реализующих указанный вид государственной политики, исследовали такие учёные: В.В. Ивантер [7], М.Н. Узяков [7], А.В. Булавин [8], И.И. Беляев [8], Р.А. Эльмурзаева [9], В.В. Жириновский [10], А.Н. Покида [11], М.С. Орешкин [12], В.В. Ивантер [13], С.В. Дохолян [14], А.А. Кирилловская [15].

Высоко оценивая вклад вышеуказанных учёных в развитие как экономической теории, так и теории формирования и трансформации экономической политики, заметим, что остаются малоисследованными аспекты построения экономической политики в условиях становления государственности, а также оптимизации деятельности органов исполнительной власти по реализации экономической политики.

Актуальность. Кризисные процессы, связанные с закрытием большинства региональных рынков в 2020 году, выявили неэффективность экономических систем ряда крупных мировых игроков (страны ЕС и США), а также деятельности органов власти, формирующих и реализующих соответствующую политику. Пандемийный кризис в мировом разрезе затронул не только промышленно развитые страны, но и негативно повлиял на экономику Донецкой Народной Республики, что выявило ряд институциональных проблем. Критическая грань не была пройдена в связи с тесной интеграцией республиканской экономики в региональную экономическую систему. На сегодняшний день минимизация постпандемийных последствий для республиканской экономики является первоочередной задачей государства, профильных органов власти. Поэтому актуализируются исследования в сфере эффективности деятельности органов государственной власти по реализации экономической политики.

Цель статьи – определение направлений оптимизации деятельности органов исполнительной власти, реализующих экономическую политику в условиях кризиса.

Изложение основного материала исследования. Положительной стороной начального этапа формирования экономической политики в ДНР является возможность учёта опыта других государств и оценка рисков с учётом практики регулирования экономики за рубежом.

Мировой опыт позволяет рассматривать механизм государственного регулирования как балансировку интересов, стимулов и мотивов стейкхолдеров, представленных различными группами избирателей. Степень зависимости власти от избирателей напрямую определяет тип механизма экономической политики: либо перераспределение выгод для отдельных групп интересов, либо достижение оптимума совокупного потребителя. Практика экономической политики в странах развитого государственного регулирования демонстрирует эффект «захвата регулятора», когда государственный институт находится под влиянием объекта регулирования. Этот феномен не всегда связан сугубо материальным интересом, иногда лоббисты могут использовать т. н. «мягкие» инструменты влияния. Именно поэтому в современной практике государственного регулирования остро стоит вопрос об обеспечении независимости регуляторов. При высоком значении политических факторов в нашей институциональной среде следует закладывать противовесы эффекту «захвата регулятора» [16].

На наш взгляд, в структуре субъектов экономической политики следует расширить функции негосударственных субъектов как объединений производителей и потребителей, которые могут корректировать провалы рынка и выполнять функции исполнительной власти при сохранении

экономической свободы. Представляется, что экономика ДНР достигла уровня развития, при котором целесообразно развивать саморегулирование как некоммерческую деятельность представителей предпринимателей в целях поддержания стандартов и правил определённого вида профессиональной или отраслевой деятельности. Необходима разработка концепции внедрения механизмов саморегулирования, в которой должны быть определены статус института саморегулирования; его цели и границы, порядок (который может быть как обязательным, так и добровольным), а также сферы применения концепции.

Ещё один эффект, широко известный в мировой практике экономической политики – феномен «обеспечения справедливости» актуален для развития принципов экономической политики ДНР. Он обусловлен асимметричностью информации и возможностью манипулирования и акцентирования угроз национальной безопасности органами власти. Таким образом, утверждается необходимость достижения большей справедливости на основе государственных перераспределительных программ, что позволяет органам исполнительной власти обосновывать и получать дополнительные полномочия, расширяет регуляторные функции, увеличивает бюджеты государственных институтов. Могут возникнуть риски гиперразвития регуляторных функций, угрозы коррупционных сделок, разрастание бюрократии и административных барьеров, рост расходов бюджета на государственное управление, что формирует импульс к дерегулированию. Провалы рынка расширяют затраты общественного сектора и стимулируют рост дефицитности бюджетной системы, что требует проведения мер дерегулирования. Мировая практика дерегулирования часто ориентирована на сокращение численности регуляторов, сокращение активности органов исполнительной власти для сокращения расходных полномочий. В нашей Республике при ограниченности бюджета вероятность такой ситуации высока. Угроза такого подхода в Донецкой Республике может снизить эффективность исполнительной власти в реализации задач общества по обеспечению коллективными благами, поэтому сокращается доверие избирателей.

Практика оптимального дерегулирования в структуре мер экономической политики предполагает снижение избыточных функций, в частности, на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий, взаимодействия с заинтересованными сторонами при разработке регулирования. Целесообразно также популяризировать работу регулирующих служб, повышая тем самым доверие к ним.

Другой способ оптимизации деятельности органов исполнительной власти основан на сокращении ситуаций фиаско рынка, а разработка каждого нового регулятора допустима при доказательстве наличия «провалов рынка».

Особое значение в современном постиндустриальном обществе приобретает смягчение провала, связанного с асимметричностью информации. Обеспечение большей доступности информации о полезных и вредных свойствах товаров и услуг, прямых и косвенных последствиях тех или иных решений, возможных поставщиках может помочь потребителю в самостоятельном выборе, осознанном и обоснованном принятии решения. В результате отпадает необходимость в контроле и административных

ограничениях, поскольку информированные и мотивированные индивиды сами смогут сделать обоснованный выбор.

Фактором снижения регуляторного бремени для предпринимателей может рассматриваться также повышение эффективности судебной системы в Республике, совершенствование хозяйственного законодательства для сужения контрольно-надзорных функций государства, административного воздействия на нарушителей через исполнительные органы власти путём наложения штрафов, а также для ограничения или запрета деятельности.

После рассмотрения проблем экономической политики авторами проведена оценка структуры органов власти, реализующих экономическую политику в Республике (рис. 1).

Как видно из представленного рисунка, проведено ранжирование органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики в соответствии с ролью в реализации экономической политики. При этом нами не приуменьшается значение иных органов власти в системе государственного управления. Так, система органов исполнительной власти, реализующих государственную экономическую политику, состоит из трёх уровней, в которые входят:

Рис. 1. Система органов власти, реализующих государственную экономическую политику (составлено авторами)

1-й уровень – Министерство экономического развития ДНР, Министерство финансов ДНР и Министерство доходов и сборов ДНР;

2-й уровень – Министерство промышленности и торговли ДНР, Министерство транспорта ДНР и Министерство связи ДНР;

3-й уровень – Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР, Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР, Фонд государственного имущества ДНР, Государственный комитет по земельным ресурсам ДНР и иные органы исполнительной власти.

Как отмечено ранее, на сегодняшний день первоочередной задачей для органов исполнительной власти является минимизация последствий, вызванных современными кризисными явлениями. Для этого предлагаем не только актуализировать деятельность органов исполнительной власти по реализации экономической политики, но и создать систему управления эффективностью деятельности соответствующих органов (рис. 2).

Рис. 2. Система актуализации и управления деятельностью органов исполнительной власти, реализующих экономическую политику в ДНР (составлено авторами)

Ключевым элементом актуализации деятельности органов исполнительной власти по реализации экономической политики является

создание Координационного совета по экономической политике при Главе Донецкой Народной Республики, аналогичному Экономическому совету при Президенте Российской Федерации (действовал до 2018 года), который должен на первом этапе систематизировать деятельность указанных органов, а на втором этапе повысить их эффективность. Кроме этого, предлагаем наделить Координационный совет следующими основными компетенциями:

- подготовка предложений по направлениям оптимизации структуры, функционального состава и сфер деятельности органов исполнительной власти по реализации экономической политики;

- экспертно-аналитическое и информационное обеспечение деятельности главы ДНР по вопросам республиканской экономической политики;

- подготовка предложений по вектору социально-экономического развития Донецкой Народной Республики;

- мониторинг экономической ситуации в Республике, в том числе подготовка информации о состоянии региональных рынков;

- участие в разработке нормативных правовых актов, в которых закрепляются нормы по реализации экономической политики;

- подготовка предложений по развитию механизмов долгосрочного социально-экономического развития Республики;

- подготовка предложений по повышению эффективности взаимодействия органов исполнительной власти, реализующих экономическую политику в ДНР;

- оценка эффективности реализации республиканских и отраслевых программ по отраслям и сферам народного хозяйства.

В предложенной на рис. 3 системе нами предусмотрен механизм управления эффективностью деятельности органов исполнительной власти (внутренний круг), что обеспечивается посредством формирования приоритетов развития, установления целевых ориентиров и постоянным мониторингом деятельности соответствующих органов. По результатам реализации экономической политики будет дана оценка и приняты необходимые меры по актуализации деятельности административного аппарата экономического блока.

Предложенные в настоящем исследовании меры и механизмы не решат весь комплекс проблем экономической сферы, однако создадут условия для повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти по реализации экономической политики. Институциональные преобразования должны стать отправной точкой раскрытия экономического потенциала Донецкой Народной Республики.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Как было отмечено, экономика Донецкой Народной Республики функционирует в условиях распространения турбулентных процессов, минимизация последствий которых потребует слаженных действий государства, бизнес-сообщества и гражданского

общества. Однако институциональная структура органов исполнительной власти по реализации экономической политики не в полной мере учитывает современный уровень социально-экономического развития Донецкой Республики, что требует более глубокого изучения и применения апробированных практик и методик. Первоначально необходимо систематизировать деятельность указанных органов, в части законодательного разграничения их компетенций с целью минимизации чрезмерного и неэффективного государственного регулирования экономической сферы. Следующим этапом, способствующим развитию всей экономической системы Донецкой Народной Республики, является создание Координационного совета по экономической политике при Главе Донецкой Народной Республики, который обеспечит координацию деятельности причастных органов власти, а при необходимости оптимизацию всей структуры экономического блока государства.

Дальнейшие исследования призваны учесть механизмы преодоления таких провалов рынка как экстерналии и монополизм на основе новых механизмов экономической политики.

Список использованных источников

1. Эриашвили Н.Д. Государственное регулирование экономики / Н.Д. Эриашвили, С.С. Маилян // Вестник Московского университета МВД России. – 2014. – № 12. – С. 289-294.
2. Мокина Л.С. Необходимость государственного регулирования экономики / Л.С. Мокина, Э.Г. Никитина // Вестник СамГУ. – 2015. – № 2 (124). – С.153-157.
3. Чеберко Е.Ф. Государственная собственность и государственное регулирование экономики / Е.Ф. Чеберко // Управленческое консультирование. – 2005. – № 3. – С. 84-105.
4. Коненкова Н.П. Проблемы государственного регулирования экономики / Н.П. Коненкова // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). – 2008. – № 2. – С. 107-124.
5. Тюкавкин Н.М. О механизме государственного регулирования экономики / Н.М. Тюкавкин, А.В. Бадирова // Вестник СамГУ. – 2011. – № 90. – С. 54-57.
6. Тиникашвили Т.Ш. К вопросу о государственном регулировании экономики / Т.Ш. Тиникашвили // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – № 5. – С. 173-177.
7. Ивантер В.В. Новая экономическая политика – политика экономического роста / В.В. Ивантер, М.Н. Узяков, М.Ю. Ксенофонтов, А.А. Широков, В.С. Панфилов, О.Д. Говтвань, Д.Б. Кувалин, Б.Н. Порфирьев // Проблемы прогнозирования. – 2013. – №6. – С. 3-17.
8. Булавин А.В. Экономическая политика / А.В. Булавин, И.И. Беляев // Мир новой экономики. – 2017. – № 2. – С. 20-26.

9. Эльмурзаева Р.А. Экономическая политика и её несостоятельность / Р.А. Эльмурзаева // Вестник Томского гос. ун-та. Серия: Экономика. – 2015. – № 3 (31). – С. 30-42.

10. Жириновский В.В. Другая экономическая политика / В.В. Жириновский // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2014. – № 2 (8). – С. 126-130.

11. Покида А.Н. Об экономической политике правительства / А.Н. Покида // Социология власти. – 2011. – № 1. – С. 211-213.

12. Орешкин М.С. Перспективы экономической политики / М.С. Орешкин // Экономическая политика. – 2018. – № 3. – С. 8-27.

13. Ивантер В.В. Экономический рост и экономическая политика в России / В.В. Ивантер, Б.Н. Порфирьев, А.А. Широв // ЭКО. – 2014. – № 2 (476). – С. 55-69.

14. Дохолян С.В. Региональная социально-экономическая политика как составная часть экономической политики государства / С.В. Дохолян // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2015. – № 10-3. – С. 547-556.

15. Кирилловская А.А. Экономическая политика: от методологии к проблемам / А.А. Кирилловская // ПСЭ. – 2015. – № 1 (53). – С. 98-101.

16. Тамбовцев В.Л. Теории государственного регулирования экономики / В.Л. Тамбовцев. – Москва: ИНФРА-М, 2008. – 156 с.

УДК 336.711

DOI

ПРАКТИКА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

Филиппова Ю.А.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;*

Гребенюк В.А.,

*магистрант кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассмотрены особенности денежно-кредитного регулирования в Приднестровской Молдавской Республике и Республике Абхазия, проанализированы